

УДК 1.13

DOI 10.5281/zenodo.14627497

Научная статья

ОНТОЛОГИЯ ИДЕОЛОГИИ И ПОЛИТИКИ: ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ

THE ONTOLOGY OF IDEOLOGY AND POLITICS: PROBLEMS OF RELATIONSHIP

КОЧЕСОКОВ РОБЕРТ ХАЖИСМЕЛОВИЧ,

доктор философских наук, профессор,

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

МАИРОВА МИЛАНА ЗАУРОВНА,

ассистент,

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

KOCHESOKOV ROBERT KHAZHISMELOVICH,

Doctor of Philosophy, Professor,

Kabardino-Balkarian State University.

MAIROVA MILANA ZAUROVNA,

Assistant,

Kabardino-Balkarian State University.

В статье проведен теоретико-методологический анализ соотношения идеологии и политики. Отмечено, что имеющие в науке расхождения по поводу периода возникновения государства, политики и идеологии, а также их соотношения в значительной степени предопределены различиями в интерпретациях этих понятий. Проведен тщательный анализ понятий «государство», «политика», «идеология». Выделены и проанализированы социально-исторические предпосылки, порождающие государство, политику и идеологию. Сделан вывод о том, что политика появляется с возникновением государства, между тем как идеология складывается только в Новое время.

The article provides a theoretical and methodological analysis of the relationship between ideology and politics. It is noted that the differences in science regarding the period of the emergence of the state, politics and ideology, as well as their relationship, are largely predetermined by differences in the interpretations of these concepts. A thorough analysis of the concepts of "state", "politics", and "ideology" has been carried out. The socio-historical prerequisites that give rise to the state, politics and ideology are highlighted and analyzed. It is concluded that politics appears with the emergence of the state, while ideology develops only in Modern times.

Ключевые слова: философия, идеология, политика, государство, правление, общество.

Key words: philosophy, ideology, politics, state, government, society.

Идеология и политика, на первый взгляд, неразрывно связаны друг с другом и с государством. Но при более тщательном анализе этих понятий и обозначаемых ими явлений обнаруживается, что проблема соотношения идеологии и политики не такая уж и

простая. По этой проблеме в научной литературе преобладают два противоположных подхода.

Первый подход заключается в утверждении о том, что *политика и идеология неразрывно связаны друг с другом и с государством и возникают вместе с ним*. Логика рассуждений сторонников этого подхода выглядит следующим образом. Слово «политика» древнегреческого происхождения и означает «полис» (город-государство). В переносном смысле «политика» со времен Аристотеля означает науку об управлении полисом (городом-государством). Уже сама этимология рассматриваемых понятий говорит о неразрывном единстве обозначаемых ими явлений: государства и политики. Под политикой понимаются отношения, складывающиеся между людьми в процессе распределения властных отношений. А главным носителем политической власти является государство. М. Вебер писал, что «политика» «означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает» [2, с. 646]. Но стремление к участию во власти или ее распределении требует определенного обоснования. Formой такого обоснования и служит идеология. Авторы коллективного учебника «Философия» пишут: «С самого своего возникновения государство и выработанные им формы правления нуждаются в оправдании, легитимизации. Идеологии как раз и были призваны выполнять эту задачу» [14, с. 486-487]. Уместно заметить, что этот подход был и остается преобладающим в отечественной научной литературе.

Второй подход заключается в противоположном утверждении о том, что *как государство, так и идеология и политика возникают только в Новое время*. Этот подход преобладает в западной научной литературе. Здесь необходимо сделать некоторые пояснения лингвистического характера, имеющие важное гносеологическое значение. Как отмечают специалисты, само слово «государство» в современном смысле появляется в европейских языках только в эпоху Возрождения. Д. Кола пишет, что «в итальянском языке слово “государство” (*stato*) является довольно распространенным термином уже в начале XVI в.: Макиавелли использует его в своем “Государе” не мимоходом, а довольно широко для обозначения политических образований (княжеств или королевств)» [5, с. 282]. Несколько позже это слово появляется и в других языках: английском (*state*), французском (*etat*), немецком (*Staat*) и др. До этого философы употребляли другие слова. К примеру, Аристотель пользовался словом *polis* (полис, город, государство), римляне – *respublica*, Гоббс – *commonwealth*, и т.п.; все эти слова могут быть переведены и как государство, и как гражданское общество [5, с. 282-285]. Уместно отметить, что Т. Гоббс в своем труде «Левиафан» (1651 г.) [20] и Дж. Локк в «Двух трактатах о правлении» (1689 г.) [21] употребляют слово *commonwealth*, которое на русский язык традиционно переводится как «государство» [3; 8]. Поэтому в этих языках под *state* понимается только государство современного типа. К примеру, известный британский политолог Э. Хейвуд пишет: «Государство (the state) – это исторический институт: оно возникло в Европе XVI–XVII веков как система централизованного правления, которой удалось подчинить себе все другие институты и группы, включая (и особенно) Церковь, положив конец конкурирующим и дублирующим друг друга системам власти, характерным для средневековой Европы» [19, р. 59].

Различение государства современного типа (*state*) и предшествовавших типов политических образований ведет к разногласиям относительно возникновения политики (политических отношений).

Одни авторы утверждают, что политическими отношениями правомерно называть именно отношения, складывающиеся в борьбе за власть в государстве современного типа (*state*). К примеру, К. Мангейм подчеркивал, что только в Новое время появляется политика в современном смысле слова, «если под политикой понимать более или менее сознательное участие всех слоев данного общества в деле преобразования посюстороннего мира в отличие

от фаталистического приятия всего происходящего и покорного согласия на управление “сверху”» [9, с. 180].

Именно появление политики в этом смысле слова и порождает идеологию. Э. Хейвуд пишет: «С научной точки зрения идеология – это более или менее целостный и внутренне связанный набор идей, служащий основой для организованных политических действий, будь они нацелены на сохранение, изменение или свержение данной системы власти. Все идеологии поэтому, во-первых, предлагают свой взгляд на существующий политический порядок, – обычно в форме “мировоззрения”; во-вторых, выдвигают собственную модель будущего общества и, в-третьих, предлагают свои собственные средства движения к этому будущему» [15, с. 52].

Другие авторы утверждают, что и в предшествовавших типах политических образований существуют политические отношения [5]. Правда, они также подчеркивают различия в политических отношениях в государствах современного типа и предшествовавших типах политических образований.

Многие отечественные исследователи также разделяют этот подход. К примеру, А.И. Соловьев считает, что «идеология обрела свой политический статус в связи с потребностью в становлении *публичной* сферы политики... в борьбе за право управлять государством. Доминирующая идеологическая каузальность сформировала в политическом пространстве систему представительства, основанную на деятельности партий... ориентированных на завоевание высшей государственной власти и подчинение ее конкретному идеологическому проекту» [12, с. 13].

Не трудно сделать вывод, что в таком понимании государство, политика и идеология не существовали в прежних обществах.

На наш взгляд, более корректным является следующее утверждение: *политика неразрывно связана с государством и возникает с возникновением государства, в то время как идеология возникает только в Новое время.*

Попробуем обосновать нашу точку зрения. Прежде всего, определимся с понятием «государство». На наш взгляд, правомерным является сложившееся в отечественной политической философии определение государства как специализированного института, возникающего на этапе классовой дифференциации общества. Типичной является аргументация П.В. Алексеева: «При доклассовой организации общества политика как искусство управления людьми не имела социально-групповой, классовой направленности; была потребность в организации совместных действий, в регулировании отношений между людьми и племенами. Она удовлетворялась выдвижением вождей, старейшин (или совета старейшин), имевших соответствующие полномочия. Однако со временем такая власть приняла форму государства: выделилось управленческое звено (публичная власть и ее аппарат), возникла потребность в армии, полиции, тюрьмах, разного рода принудительных учреждениях; произошло разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную» [1, с. 46]. М. Вебер писал: «Государство, равно как и политические союзы, исторически ему предшествующие, есть отношение господства людей над людьми, опирающееся на легитимное (то есть считающееся легитимным) насилие как средство» [2, с. 646].

Если под политикой (политическими отношениями) понимать отношения, складывающиеся в процессе борьбы за политическую (государственную) власть, то очевидно, что политические отношения возникают вместе с государством. В любом обществе, в котором есть государство, всегда идет борьба за власть между определенными группами. В данном случае не важно, в каких именно формах протекает эта борьба.

Борьба за власть, безусловно, должна быть обоснована определенным образом. Но не всякое обоснование претензий на власть является идеологией. Идеологией корректнее назы-

вать рационально обоснованную систему идей и положений, ориентированных на преобразование общества.

Трудности решения проблемы возникновения идеологии вызваны существенными расхождениями в ее интерпретации. Под идеологией в широком смысле слова понимается практически вся духовная жизнь. Как известно, изначально понятие «идеология» обозначало науку об идеях вообще [17; 22]. К. Маркс и Ф. Энгельс в своей работе «Немецкая идеология» также используют понятие «идеология» для обозначения фактически всей духовной жизни, так как они говорят: «... мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии...» [10, с. 25]. Но Маркс и Энгельс ставили перед собой целью доказать, что «мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями» [10, с. 45]. Поэтому для них не имело принципиального значения четкое различие понятий «духовная жизнь», «идеология» и т.п. Если идеологию понимать в широком смысле слова, т.е. как духовную жизнь, то она, конечно же, всегда существовала – всегда есть необходимость легитимировать власть. Во все времена власти опираются не только на силу (насилие), но и на убеждения.

Но на практике идеология утвердилась как политическая идеология, т.е. идеология в узком смысле слова. На наш взгляд, именно такое понимание идеологии является более корректным [6; 7]. Здесь можно провести аналогию с политическими партиями. Как известно, если под партиями понимать группы, борющиеся за власть или стремящиеся оказать на нее влияние, то партии возникли в древности. А если же под партиями понимать легально, организовано и целенаправленно борющиеся за власть группы, то они возникают, конечно же, в Новое время [4].

Как уже говорилось, в науке нет общепринятого определения идеологии. Тем не менее, можно выделить некоторые ее характеристики, признаваемые большинством исследователей. Приведем ряд типичных и наиболее известных определений идеологии отечественных и зарубежных авторов.

В «Новой философской энциклопедии» говорится, что идеология это «система концептуально оформленных представлений и идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы различных субъектов политики – классов, наций, общества, политических партий, общественных движений – и выступает формой санкционирования или существующего в обществе господства и власти (консервативные идеологии), или радикального их преобразования (идеологии “левых” и “правых” движений)» [11]. Авторы коллективного учебника «Философия» дают следующее определение: «Идеология – это система убеждений, в которых отражаются взгляды больших групп людей на существующую социальную жизнь, на цели и перспективы развития общества» [14, с. 486]. А.Г. Спиркин определяет политическую форму сознания (политическую идеологию) как «совокупность идей, которые выражают коренные интересы классов, наций и государства» [13, с. 652, 654].

В «Стэнфордской философской энциклопедии» говорится: «Сегодня под идеологией обычно понимают не науку об идеях, а сами идеи, причем идеи особого рода. Идеологии — это идеи, цель которых не эпистемологическая, а политическая. Таким образом, идеология существует для того, чтобы отстаивать определенную политическую точку зрения, служить интересам определенных людей или выполнять функциональную роль по отношению к социальным, экономическим, политическим и правовым институтам» [23]. В «Британской энциклопедии» дается следующее определение: «Идеология – форма социальной или политической философии, в которой практические элементы так же важны, как и теоретические. Это система идей, которая стремится как объяснить мир, так и изменить его» [16]. А в «Routledge Encyclopedia of Philosophy» говорится: «Идеология – это набор идей, верований и установок, осознанно или неосознанно поддерживаемых, которые отражают или формируют понимание или неправильные представления о социальном и политическом мире. Она слу-

жит для рекомендации, оправдания или одобрения коллективных действий, направленных на сохранение или изменение политических практик и институтов» [18].

Из приведенных определений можно увидеть согласие авторов по некоторым важным признакам идеологии. Во-первых, идеология включает в себя не вообще все идеи, как это вытекает из самого понятия, а только политические идеи. Иными словами, понятия «идеология» и «политическая идеология» являются синонимами. Во-вторых, идеология представляет собой набор рациональных положений, приобретающих форму верований или убеждений. Следовательно, идеологию следует отличать, с одной стороны, от политической науки (философии), и, с другой стороны, от религиозных или мифологических доктрин. В-третьих, в идеологии теоретические знания неразрывно связаны с практикой, т.е. идеология направлена на сохранение или изменение существующего социально-политического порядка. В-четвертых, идеологию следует рассматривать как систему, комплекс, включающий как знания, так и деятельность по их реализации, а также различные ритуалы повседневного воспроизведения. В-пятых, идеология должна служить фактором мобилизации общества (социальных групп) на достижение определенных целей.

Не трудно заметить, что идеологии, соответствующие перечисленным критериям, не могли возникнуть в рамках традиционного общества. Чтобы идеологии могли возникнуть, необходимы были определенные предпосылки.

Во-первых, формирование линейной концепции философии истории. Другими словами, в общественном сознании должно было прочно утвердиться мнение о возможности и даже необходимости более справедливого устройства общества. Во-вторых, вера народа (общества) в свое право перестроить общество в соответствии со своими представлениями о должном. Иными словами, должны были утвердиться идеи и принципы народного суверенитета, демократии. В-третьих, уверенность народа в своих способностях перестроить общество и государство, т.е. должны были утвердиться идеи гуманизма и антропоцентризма.

Не трудно заключить, что эти предпосылки складываются только в Новое время. Следовательно, и идеологии могли возникнуть только в эту эпоху.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев П.В. Социальная философия. М.: ООО "ТК Велби", 2003. 256 с.
2. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 644-706.
3. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т.2 / Сост., ред., авт. примеч. В.В. Соколов: Пер. с лат. и англ. М.: Мысль, 1991. 731 с.
4. Дюверже М. Политические партии / Пер.с франц. Академический Проект. М., 2002. 560 с.
5. Кола Д. Политическая социология / Пер. с фр.; Предисл. А.Б. Гофмана. М.: Издательство «Весь мир», «ИНФРА-М», 2001. 406 с.
6. Кочесоков Р.Х., Бижева А.П., Маирова М.З. Идеология как особое явление духовной жизни // Миссия конфессий. 2024. Т. 13. Ч. 6. (№ 79). С. 14-22.
7. Кочесоков Р.Х., Бижева А.П. Учение К. Маркса об идеологии // Тенденции развития науки и образования. 2024. № 112 (Часть 4). С. 181-185.
8. Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Сочинения: В 3 т. / Пер. с англ. и лат. Т.3 / Ред. и сост., авт. примеч. А.Л. Субботин. М.: Мысль, 1998. С. 135-405.
9. Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 7-276.
10. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. Т. 3. С. 7-544.
11. Семигин Г.Ю. Идеология // Новая филос. энцикл.: в 4 т. / пред. ред. совета В.С. Степин. М., 2001. Т. 2. С. 81.

12. Соловьев А.И. Политическая идеология: логика исторической эволюции // Полис. 2001. № 2. С. 5-23.
13. Спиркин А.Г. Философия. 2-е изд. М.: Гардарики, 2002. 736 с.
14. Философия / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. М.: Гардарики, 2007. 828 с.
15. Хейвуд Э. Политология / Пер. с англ. под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Вельского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 544 с.
16. Cranston M. Ideology. URL: <https://britannica.com/Politics, Law & Government/Politics & Political Systems> (дата обращения: 09.05.2024).
17. Eagleton T. Ideology. An Introduction. London; New York: Verso, 1991. 242 p.
18. Freedan M. Ideology // Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London and New York: Routledge (1998). URL: <http://uop.edu.pk/ocontents/Book The Oxford Handbook of Political Ideologies> (дата обращения: 18.05.2024).
19. Heywood A. Politics. Fourth edition. Palgrave Macmillan, 2013. 496 p.
20. Hobbes T. Leviathan. URL: <http://www.earlymoderntexts.com>. (дата обращения: 18.05.2024).
21. Locke J. Two Treatises on Government. URL: [http://www.thefederalistpapers.org/political-philosophers/...](http://www.thefederalistpapers.org/political-philosophers/) (дата обращения: 28.01.2018).
22. The Oxford Handbook of Political Ideologies. Ed. by M. Freedan, L.T. Sargent, M. Stears. Oxford University Press, 2013. URL: <http://uop.edu.pk/ocontents/Book The Oxford Handbook of...> (дата обращения: 12.05.2024).
23. Synnowich Ch. Law and Ideology // *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2024 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.). URL: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2024/entries/law-ideology> (дата обращения: 05.05.2024).

© Кочесоков Р.Х., Маурова М.З., 2025.